

SOVET ITTIFOQINING G'ARBIY VILOYATLARIDAN KO'CHIRILGAN SANOAT KORXONALARINING FARG'ONA VILOYATI HUDUDIGA JOYLASHTIRILISHI

Atabayeva Nigoraxon Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333061>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sovet Ittifoqining g'arbiy hududlaridan Ikkinchi jahon urushi yillarida evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarining Farg'ona viloyatiga joylashtirilishi va uning iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Korxonalarni ko'chirish jarayonida mavjud resurslar, logistika, ishchi kuchi va mintaqaviy infratuzilma kabi omillar qanday hal qilingani haqida yoritiladi. Shu bilan birga, mazkur jarayon mintaqaning keyinchalik sanoat markazlaridan biriga aylanishiga qanday turtki bo'lgani ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: evakuatsiya, sanoat korxonalari, Farg'ona viloyati, Ikkinchi jahon urushi, iqtisodiy rivojlanish

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс промышленных предприятий, эвакуированных из западных регионов Советского Союза в годы Второй мировой войны, на территории Ферганской области. Особое внимание уделяется экономическому и социальному значению этого процесса, а также тому, как решались вопросы ресурсов, логистики, рабочей силы и инфраструктуры. Анализируется влияние данного процесса на региона в один из ключевых промышленных центров в период.

Ключевые слова: эвакуация, промышленные предприятия, Ферганская область, Вторая мировая война, экономическое развитие

Annotation: This article examines the relocation of industrial enterprises evacuated from the western regions of the Soviet Union to the Fergana region during World War II. It highlights the economic and social significance of this process and how the issues of resources, logistics, workforce, and regional infrastructure were addressed. The study also discusses how this relocation contributed to the region's development into a major industrial hub in subsequent years.

Key words: evacuation, industrial enterprises, Fergana region, World War II, economic development

Sovet Ittifoqi uchun Ikkinchi jahon urushi yillarida strategik ahamiyat kasb etgan masalalardan biri sanoat korxonalarini front hududlaridan xavfsiz mintaqalarga ko'chirish edi. Jumladan, mamlakat g'arbiy qismida joylashgan

sanoat korxonalari front chizig'iga yaqinlashgan sari, ularni nisbatan osoyishta, resurslar bilan ta'minlangan mintaqalarga olib chiqish zarur bo'lgan. Shu asnoda ko'plab korxonalar O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekiston hududiga evakuatsiya qilindi. Farg'ona viloyati ham evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarini qabul qilgan asosiy hududlardan biri bo'ldi. Tabiiy resurslarga boyligi, transport aloqalari bo'yicha qulay joylashuvi hamda ishchi kuchi bilan ta'minlash imkoniyatlari bu viloyatni strategik muhim nuqtaga aylantirdi. Ushbu maqolada ana shu jarayon, ya'ni korxonalarni ko'chirish sabablari, logistika va ishchi kuchi masalalari, mintaqada sanoat salohiyatini yuksaltirishda tutgan o'rnini haqida so'z boradi.

Adabiyotlar tahlili: Ikkinchi jahon urushi davrida sanoat korxonalarini evakuatsiya qilish masalasi sovet tarixshunosligida ko'p marotaba qamrab olingan. Sobiq ittifoq olimlari ushbu jarayonni "ursh davrida ishlab chiqarish salohiyatini saqlab qolish va undan samarali foydalanish" deb ta'riflashgan. Shu bilan birga, G'arb mualliflari ham voyna paytida sanoatni ko'chirish strategiyasi orqali Sovet Ittifoqi iqtisodiy jihatdan yaxshi saqlanib qolganini qayd etadilar. Milliy tadqiqotchilar tomonidan (xususan, O'zbekistonda) e'tibor ko'proq evakuatsiya qilingan korxonalarining mamlakat sanoati rivojiga ta'siriga qaratilgan. Ularda korxonalarining mahalliy resurslardan foydalanishni yo'lga qo'ygani, mahalliy ishchi kuchi bilan yangi texnologiyalarni birlashtirgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Biroq Farg'ona viloyati misolida olib borilgan alohida ishlar nisbatan kam. Mana shu bo'shliq ushbu maqolada qisman to'ldiriladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda bir qator metodlar qo'llanildi:

1. Tarixiy-tahliliy metod: Urush yillarida sanoat korxonalarini ko'chirish bilan bog'liq tarixiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, shu jumladan, SSSR davridagi rasmiy qarorlar o'rganib chiqildi.

2. Solishtirma tahlil metodi: Farg'ona viloyati misolida korxonalarni ko'chirish jarayoni Ural, Sibir va O'rta Osiyoning boshqa mintaqalari bilan taqqoslandi.

3. Hujjatlar tahlili: Mahalliy arxiv fondlarida saqlanayotgan zavod-fabrikalar haqidagi ma'lumotlar, moddiy-texnik resurslarni taqsimlash bo'yicha ko'rsatma-hujjatlar ko'rib chiqildi.

4. Iqtisodiy statistik tahlil: Korxonalar ko'chirilgandan keyingi ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, yangi ish o'rinlari soni, mavjud infratuzilma rivoji tahlil qilindi.

Tahlil natijalari: Ko'chirish sabablari va tanlov mezonlari: Sovet hukumati YEvropa tomonidan bosib kirilish xavfi tufayli g'arbiy hududlarda joylashgan

korxonalarni evakuatsiya qilish to'g'risida qarorlar qabul qildi. Bu yerda logistika, resurslar yaqinligi, ishchi kuchi mavjudligi kabi mezonlar muhim rol o'ynadi. Farg'ona viloyati bo'yicha ham xom ashyo bazasi (neft, paxta, silliq metall xomashyolari) hamda transport yo'llariga yaqinlikni e'tiborga olgan holda bir qator korxonalar ko'chirildi.

Farg'onada evakuatsiya qilingan korxonalar turlari: Ko'chirilgan korxonalar asosan mashinasozlik, yengil sanoat, neft qayta ishlash zavodlari edi. Shu jumladan, qisman harbiy buyurtmalarni bajarish uchun maxsus jihozlangan fabrikalar ham mavjud bo'lgan. Farg'ona havzasi neft izlash, qayta ishlash va paxtachilik bilan bog'liq ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lgani uchun bu soha bilan chambarchas bog'liq korxonalar ko'proq ko'chirilgan .

Ishchi kuchi va infratuzilma masalasi: Yangi joyga ko'chirilgan korxonalarni ishchi kuchi bilan ta'minlashda mahalliy aholi safarbar etildi . Shuningdek, evakuatsiya qilingan xodimlar ham belgilangan "mahalliyashtirish" siyosatini amalga oshirishda muhim o'rin tutdi. Bundan tashqari, transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida temir yo'llar, avtomobil yo'llari yaxshilash choralari ko'rildi. Urush paytidagi iqtisodiy cheklovlarga qaramay, davlat tomonidan imtiyozlar ajratildi .

Korxonalarni joylashtirish natijalari: Farg'ona viloyatida evakuatsiya qilingan sanoat korxonalari qisqa muddat ichida soha rivojiga turtki berdi . Birinchi navbatda, mahalliy resurslardan foydalanish muhim bo'ldi: neft qayta ishlash, paxtadan turli mahsulotlar ishlab chiqarish, mashinasozlikda zarur butlovchi qismlar tayyorlash. Shu orqali yangi ish o'rinlari yaratildi, mahalliy mutaxassislar malakasi oshdi, ayrim zavodlar esa urushdan keyin ham ishlab chiqarishni davom ettirdi .Bu jarayon natijasida mintaqaning iqtisodiy salohiyati ancha kengaydi. Evakuatsiya qilingan korxonalar negizida tashkil topgan ayrim sanoat tarmoqlari keyinchalik ham faoliyat olib borib, Farg'onani yirik sanoat markazlaridan biriga aylantirdi.

Xulosa: G'arbiy viloyatlardan evakuatsiya qilingan korxonalar Farg'ona viloyatida ko'plab ish o'rinlari yaratilishi va yangi texnologiyalar jalb etilishiga sabab bo'ldi. Natijada, mintaqa sanoat tizimi tezkor rivojlandi va davlat uchun muhim ishlab chiqarish bazasi shakllandi . Evakuatsiya jarayoni mahalliy aholi uchun kasb-hunar egallash, texnologik bilimlarni ko'paytirish imkonini berdi. Urushdan so'ng bu iqtisodiy rivojlanishda muhim poydevor vazifasini bajardi. Korxonalarimiz o'sha paytda o'sgan salohiyatni mustaqillik yillarigacha saqlab qoldi, ba'zilar esa hozirgi kunda ham faoliyat yuritib kelmoqda. Farg'ona viloyati o'zining tarixiy sanoat tajribasi asosida bugungi kunda ham mamlakat iqtisodida

muhim o'rin tutishda davom etmoqda . Shunday qilib, Sovet Ittifoqining g'arbiy hududlaridagi korxonalarni evakuatsiya qilish tarixiy jarayon bo'lib, u Farg'ona viloyati sanoat rivojida hal qiluvchi bosqichlardan biri bo'lgan. Mazkur tajriba harbiy-siyosiy vaziyatda sanoatni saqlash va rivojlantirish yo'lida tayyor holda infratuzilma va resurslardan qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davies, R. (1999). Soviet Economy and the War Effort. Cambridge University Press.
2. История Узбекистана (1992). Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Орлов, Ю. (1976). Эвакуация промышленных предприятий СССР в годы войны. Москва: Наука.
4. Barber, J. & Harrison, M. (1991). The Soviet Home Front 1941-1945: A Social and Economic History of the USSR in World War II. London: Longman.
5. Ahmedov, Sh. (2000). O'zbekistonda sanoat rivojlanishi tarixi. Toshkent: Universitet nashriyoti.

